

MA'NAVIY TAHDID VA IJTIMOYIY ILLATLARGA QARSHI KURASHDA HUQUQIY
BILIM HAMDA MADANIYATNI OSHIRISHNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582861>

Muhammadqodir Abdurasulov

Andijon viloyat yuridik texnikumi o'qituvchisi

2-darajali adliya malahatchisi

Xolmuhammad Abdurasulov

Jalaquduq tuman adliya bo'limi bosh maslahatchisi

3-darajali yurist

Annotatsiya: Mustaqil O'zbekistonda fuqarolar, ayniqsa talaba-yoshlar huquqiy savodxonligi, huquqiy madaniyati va ma'naviyatini yuksaltirish demokratik huquqiy davlat qurish va adolatli fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonida g'oyat muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: huquqiy ong, huquqiy madaniyat, ma'naviy tahdid, huquqiy davlat, yoshlarning huquqiy bilimini oshirish, Konstitutsiya, ma'naviy barkamollik.

O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridanoq har jihatdan yetuk va barkamol shaxsni tarbiyalashga katta ahamiyat berilmoqda. Amaliy ishlar doirasida yosh avlodni hayotga qat'iy e'tiqod va qarashlar ruhida, mentalitetimizga yot bo'lgan zararli ijtimoiy illatlar, ta'sir va oqimlarga qarshi tura oladigan milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash masalalari dolzarb bo'lib qolmoqda. Bu boradagi ishlarni yanada jadallashtirish masalasiga to'xtalib, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev: "yoshlarimiz o'rtasida huquqiy madaniyat, sog'lom turmush tarzini, jismoniy tarbiya va sportni targ'ib qilishga qaratilgan ishlarning samarasini oshirishni bugun davrning o'zi talab etmoqda" , deb ta'kidlagani bejiz emas. Inson ongi va qalbini egallash uchun kurash ketayotgan bugungi globalashuv sharoitida huquqiy savodxonlik masalasi va ma'naviyatning ijtimoiy roli, yoshlar hayotidagi ahamiyati beqiyos darajada ortib bormoqda.

Ayni paytda, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.Karimov ta'kidlaganidek, "Yoshlar bilan ishlashda ham yangi yondashuvlar kerak" . Zero, "Bugungi kunda farzandlarimizning ma'naviy olamini yuksaltirish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalasi biz uchun eng dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda" . Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda

yoshlar ijtimoiy-siyosiy kuch sifatidagi faoliyatining muhimligi va amaliy ahamiyati, O'zbekistonda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan ijtimoiy-siyosiy islohotlar, jamiyat hayotining barcha jabhalarini modernizatsiyalash va yangilash masalasi bilan chambarchas bog'liqligida hisoblanadi.

Vatanimizning rivojlanishi va istiqboli, keng ko'lamda o'tkazilayotgan iqtisodiyot, siyosat, davlat qurilishi, huquqiy tizim va jamiyatni ma'naviy o'zgartirish sohasidagi islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan xalqning huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyati darajasiga bog'liq. Qonuniylik va huquqiy-tartibot tantana qilmasa, xalq ommasi qonun-qoidalar va huquqiy me'yorlarga, qonuniy aktlarga, eng muhimi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ishonch-ixlos, iymon-e'tiqodli munosabatda bo'lish va rioya qilishga odatlanmasa, huquqiy davlatni tasavvur etib bo'lmaydi.

Har qanday qonunning kuchi nafaqat uning mazmun-mohiyati, balki uning ijro etilishi darajasi bilan ham o'lchanadi. Konstitutsiya esa, bizning Asosiy Qonunimizdir, Shu nuqtai nazardan olganda, Konstitutsiyaga rioya qilish alohida ahamiyatga ega. Chunki, Konstitutsiya insonning erkinligi va haq-huquqlari, hayoti, istiqboli, kelajagini kafolatlovchi tengi yo'q huquqiy-siyosiy vositadir.

Tajribadan ma'lumki, Konstitutsiyaning to'la-to'kis bajarilishi uchun davlat idoralari tomonidan uning qoidalarini risoladagidek ijro etishning o'zi kifoya emas. Buning uchun butun jamiyat, uning har bir a'zosi, ya'ni fuqarolar tomonidan ham unga to'liq rioya qilinishi shart. Bu esa, o'z navbatida, barcha tomonidan Konstitutsiyaning har bir bandi, har bir qoidasini yaxshi bilishga bog'liq. Bilish uchun ularni chuqur o'rganish kerakligi ham oddiy haqiqatdir. Shu bois, Birinchi Prezident I.A.Karimov 2001-yil 4-yanvarda imzolangan "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganishni tashkil etish to'g'risida"gi Farmoyishi bilan Asosiy Qonunimizni butun mamlakatda maqsadli o'rganish yo'lga qo'yildi.

Huquqiy davlat ommaning siyosiy ongliligi, uyushqoqligi, siyosiy hushyor va ziyrakligi, hayotimizda ro'y berib turgan har bir narsa va hodisaga ko'r-ko'rona emas, balki aql-idrok, bilim va tafakkur, fahm-farosatla yondoshganligi bilan kuchli. Huquqiy bilim va madaniyat millat yetukligi va inson barkamolligining eng muhim omillaridan biridir .

1997-yil 27-iyundagi "Huquqiy tarbiyani yaxshilash, aholining huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish, huquqshunos kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish, jamoatchilik fikrini o'rganish ishini yaxshilash haqida"gi Farmonda "aholining huquqiy madaniyatini oshirish va huquqiy tarbiyasini yaxshilash yuzasidan olib borilayotgan ishlar davlat siyosatining asosiy

yo'nalishlaridan biri etib belgilansin. Respublikada huquqiy davlat qurilishi yo'lida olib borilayotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy islohotlar va bu borada qabul qilingan qonunlar mohiyatini aholi chuqur anglab yetishiga har tomonlama ko'maklashish – davlat boshqaruvi, huquqni muhofaza qilish idoralari, o'quv yurtlari hamda huquqshunos olimlarning eng dolzarb vazifalari ekanligi ko'rsatilsin” , deyilgan. Zero, huquqshunos o'qituvchilar tomonidan talabalar orasida sog'lom turmush tarzi hamda sog'lom e'tiqodni targ'ib qilish, huquqbuzarlikning oldingi olish kabi yo'nalishlarda amaliy ishlar olib borilmoqda.

Huquqiy ong odamlarning huquqlardan, qonunlardan shunchaki xabardorligidagina iborat emas. Bu, eng avvalo, qonunlarga rioya etish va ularni bajarishga tayyorlik, qonunga itoatkorlik, huquqni va odil sudlovni hurmat qilishdir. “Toki, odamlar faqatgina sudga ishi tushgandagina emas, balki kundalik hayotida ham advokatlarning xizmatidan, ularning maslahat va tavsiyalaridan foydalana oladigan bo'lsinlar” . Taraqqiyotning hozirgi bosqichida talaba-yoshlar huquqiy madaniyati va ma'naviyatini, huquqiy bilimdonligi, ma'rifatini har tomonlama yuksaltirish uchun asosiy e'tiborni hayotimizning Asosiy Qonuni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini, uning har bir moddasini puxta o'rganishga qaratish lozim.

Prezident Sh.Mirziyoyevning “Fuqarolarimiz huquqiy ong va madaniyatini yuksaltirish, ularning siyosiy faolligini oshirishda ham Konstitutsiyaning o'rni va ahamiyati beqiyos ekanini alohida ta'kidlash joiz” , deb to'g'ri uqtirdi. Toki, jamiyatning har qaysi a'zosi o'z huquqi, o'z burchi va mas'uliyatini puxta bilmas ekan, uni hayotiy ehtiyoj sifatida anglamas ekan, bizning islohot, yangilanish haqidagi barcha so'zlarimiz, sa'y-harakatlarimiz besamar ketaveradi” . Hozirgi davrda huquqiy bilim va madaniyatga bo'lgan talab va ehtiyoj tobora ortib bormoqda. I.Karimovning: “...faqatgina zamonaviy asosda ta'lim-tarbiya olgan, jahonning manaman degan mamlakatlaridagi tengdoshlari bilan bellasha oladigan, jismoniy va ma'naviy jihatdan barkamol yoshlar biz boshlagan ishlarni munosib davom ettirish va yangi bosqichga ko'tarishga qodir bo'ladi” , degani va shu bilan birga, “ularning yon-atrofimizda ro'y berayotgan voqea-hodisalarga daxldorlik hissi, ertangi kunga munosabati va ishonchi tobora mustahkamlanib, siyosiy saviyasi va huquqiy madaniyati o'sib borayotgani haqida alohida to'xtalish o'rinli” deb ta'kidlagani ham bejiz emas. Shunday ekan, yoshlarning huquqiy savodxonligi va madaniyati qancha yuksak bo'lsa, huquqiy davlat shunchalik kuchli bo'ladi va mustaqilligimiz mustahkamlanib boraveradi.

Dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni tahlil etar ekanmiz, keskinlik va xavf-xatarlarning tobora o'sib, geosiyosiy qarama-qarshiliklar, o'z ta'sir doirasini kengaytirishga qaratilgan kurashning, radikalizm, terrorizm va ekstremizm kabi tahdidlarning kuchayib borayotgani barchani birday tashvishga soladi. 2018 yil 14 martdagi Prezidentning "O'zbekiston Respublikasining davlat xavfsizligi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonida: "bugungi kundagi xavf-xatarlar va tahdidlarga qarshi kurashishning ta'sirchan shakl hamda uslublarini joriy etish" , vazifasi belgilanishi bilan bugungi tobora keskinlashib borayotgan tashvishli davrga baho berildi. Zero, mamlakatimizda hukm surayotgan tinchlik va barqarorlik, millatlararo va fuqarolararo hamjihatlik, o'zaro hurmat muhitini saqlash, huquqiy savodxonlikni, aholi, ayniqsa, yoshlarning siyosiy madaniyati va faolligini oshirishni ta'minlash masalalariga alohida ahamiyat berilib kelinmoqda.

Yurtimizda ham axborot texnologiyalari va internet tizimi rivojlanib, undan foydalanuvchilar safi kengayib bormoqda. Bugungi kunda ularning soni 15 milliondan ortib ketgani ko'pchilikka ma'lum. Avvalo, Internet ham fan-texnika taraqqiyoti natijasi, madaniyat evolyusiyasi hosilasi hisoblanadi. Tarmoq orqali axborot izlash, qabul qilish, uzatishning juda qulay va ommabopligi undan foydalanuvchilar soni tobora ortib borishini ta'minlamoqda, deyish mumkin. Biroq, globallashtirishning ijobiy va salbiy tomonlari bo'lgani kabi, internet tarmog'i ham shunday xususiyatlarga ega ekanini unutmaslik zarur. Albatta, global tarmoq – ulkan resurs. Biroq, bu resursdan kim va qanday maqsadlarda foydalanishi ham jiddiy masalalar sirasiga kiradi. Xususan, ma'lumotlarda keltirilishicha, bugungi kunga kelib, internet tarmog'ida ma'naviy-axloqiy tubanlikni targ'ib etuvchi sahifalarning soni bir necha yuz millionni tashkil etgan. Ogoh bo'lishga chaqiradigan internet tarmog'i bilan bog'liq yana bir ma'lumot shundan iboratki, hozirda global tizim tarkibida buzg'unchilik, qo'poruvchilik maqsadini ko'zlaydigan kuchlarning 7000 dan ortiq veb-sahifalari mavjud. Ushbu fakt va raqamlar internet sanoati rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kishilarning axborotlarga nisbatan juda ehtiyotkorlik, ogohlik va ziyraklik bilan munosabatda bo'lishlarini taqozo etadi. Aynan shu taraqqiyot vositasidan ustamona foydalanib, qalblarni zabt etishda buzg'unchi omilning roli yuqori. Shuning uchun ham turli ekstremistik va terrorchi uyushmalar o'z g'oyalarini targ'ib qilishda internetni eng samarali vosita sifatida qo'llamoqda.

Bugungi kunda davlat va jamiyat taraqqiyoti bilan bevosita bog'liq bo'lgan, keng qamrovli maqsadlarni amalga oshirishda hal qiluvchi o'rin egallaydigan, o'ta murakkab, og'ir sinov va qiyinchilikni yengishga qodir

“farzandlarimizning ongi, dunyoqarashi asrlar davomida sinovdan o‘tgan, yuksak ma’naviyat manbai bo‘lgan jahon va milliy adabiyotimiz asosida emas, balki biz uchun yot bo‘lgan g‘oyalarni yoshlarimiz ongiga singdirayotgan zararli axborotlar asosida shakllanishiga men mutlaqo qarshiman , deya Prezident Sh.Mirziyoyev to‘g‘ri ta’kidlagan. Binobarin, hukumatimiz bunday yoshlar bilan ishlashda, istiqbol rejalarini tuzishda asosiy e’tiborni, avvalo, ularni tabiatimizga begona bo‘lgan turli ko‘rinishdagi ijtimoiy illatlardan asrab, zamonaviy bilim va tajribaga, intellektual salohiyat va ilg‘or texnologiyalarga ega, ma’naviy yuksak, komil insonlar etib voyaga yetkazish, jamiyatda o‘z oldiga qo‘ygan strategik maqsadlarga erisha olishiga, “XXI asr – bilim va tafakkur asri” talablariga mos bo‘lishiga va bunday hayotda munosib o‘rin egallashiga qaratadi. Zero, ta’kidlaganidek, “Bugungi kunda yon-atrofimizda diniy ekstremizm, terrorizm, giyohqvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, “ommaviy madaniyat” degan turli balo-qazolarning xavfi tobora kuchayib borayotganini hisobga oladigan bo‘lsak, bu so‘zlarning chuqur ma’nosi va ahamiyati yanada yaqqol ayon bo‘ladi” . Shunday ekan, bugun bizni o‘rab turgan olam qanchalik tez o‘zgarib borayotgani, atrofimizdagi turli mojarolar davom etayotgani, terrorizm, ekstremizm va narkobiznes xavfi ortib, uning oqibatlari yanada chuqurlashib borayotgani har birimizni tashvishga solmasdan qo‘ymaydi, vaziyatga sergaklik bilan baho berib, ogoh bo‘lishni talab etadi. Bu esa, o‘z navbatida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni jadallashtirishga, siyosiy, ijtimoiy-huquqiy bilim va madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan e’tibor va sa’y-harakatlarimizni yanada kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1 Shavkat Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – Toshkent:O‘zbekiston, 2017. – B.89.

2 Islom Karimov. O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. Toshkent:O‘zbekiston, 2011. – B. 217.

3 Islom Karimov. Ona yurtimiz bahtu iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir. –Toshkent:O‘zbekiston.- 2015.– B. 267.

4 H.Boboev, Z.G‘ofurov, Z.Islomov. Milliy istiqlol mafkurasi va taraqqiyot. – Toshkent:Yangi asr avlodi, 2001. – B. 109.

5 O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. 1997. – № 7.

6 Inson baxt uchun tug‘iladi. O‘zbekiston Prezidenti Islom Karimovning hikmatli so‘zlaridan. – Toshkent: Sharq, 2001. – B.43.

7Shavkat Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent:O'zbekiston, 2017. – B.103.

8 Inson baxt uchun tug'iladi. O'zbekiston Prezidenti Islom Karimovning hikmatli so'zlaridan. – Toshkent: Sharq, 2001. – B.42.

9 Islom Karimov. Ona yurtimiz bahtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir. –Toshkent:O'zbekiston.- 2015.– B. 255..

10 Mamlakatimizni demokratik yangilash va modernizatsiya qilishga qaratilgan taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirish – bosh maqsadimizdir. Prezident Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 22 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi// Xalq so'zi, 2014 yil 6 dekabr.

11Islom Karimov. Ona yurtimiz bahtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir. –Toshkent:O'zbekiston.- 2015.– B. 275.

12Shavkat Mirziyoev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent:O'zbekiston, 2017. – B.469.

13Shavkat Mirziyoev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent:O'zbekiston, 2017. – B.125.